

ХОСРОВ БЕК СУЛТАНОВ – ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА*Рустамова Д.**Доктор исторических наук, профессор
Бакинский Государственный Университет
Азербайджан, Баку***KHOSROV BEY SULTANOV IS A PROMINENT PUBLIC AND POLITICAL STATESMAN OF AZERBAIJAN***Rustamova J.**Doctor of historical sciences. Professor
of the Baku State University.
Azerbaijan, Baku***Аннотация**

В статье рассматривается общественно-политическая и государственная деятельность – Хосров бека Султанова. Будучи по профессии доктором, в годы Первой мировой войны, Хосров бек занимался благотворительной деятельностью. Он активно помогал туркам Анатолу, наиболее пострадавшим во время военных действий. В годы независимости, по решению правительства был назначен генерал-губернатором Карабаха. Благодаря решительности правительства, и плодотворной деятельности Хосров бека, в 1918-1920 годы удалось отстоять территориальную целостность страны.

Abstract

The article examines the socio-political and state activities of Khosrov bey Sultanov. Being a doctor, during the First World War, Khosrov bey was engaged in charitable activities. He actively helped the Turks of Anadolu, who suffered the most during the war. During the years of independence, by decision of the government, he was appointed Governor-General of Karabakh. Because of the determination of the government and the productive work of Khosrov bey, it was possible to defend the territorial integrity of the country in 1918-1920.

Ключевые слова: Хосров бек Султанов, доктор, благотворитель, генерал-губернатор, Карабах, борьба за территориальную целостность.

Keywords: Khosrov bey Sultanov, doctor, philanthropist, governor-general, Karabakh, struggle for territorial integrity.

Хосров бек Султанов был одним из незаурядных и влиятельных личностей, который оставил яркий след в отечественной истории. Хосров бек, больше известный как первый и последний генерал-губернатор Карабаха в период Азербайджанской Демократической Республики, большую часть своей жизни посвятил служению азербайджанскому народу. Хосров бек был представителем одного из знатных и влиятельных родов Карабаха. Он родился 10 мая 1879 года в селе Кюрдгаджи Зангезурского уезда Елизаветпольской (Гянджинской) губернии. После окончания Елизаветпольской гимназии поступил в Одесский университет имени И.И.Мечникова, который окончил в 1903 году, получив высшее медицинское образование. До 1917 года в основном занимался врачебной практикой в Карабахе и Зангезуре [14].

В годы Первой Мировой войны, Хосров бек наряду с врачебной деятельностью, принимал активное участие в деятельности Бакинского Мусульманского Благотворительного общества (БМБО). И если до начала Первой Мировой войны основное направление деятельности благотворительных и культурно-просветительских обществ в Баку было оказание материальной помощи нуждающимся, независимо от национальности и вероисповедания, то после начала войны и вступления в войну Осман-

ской империи диапазон деятельности благотворительных обществ существенно расширился. Дело в том, что после ряда поражений турков на Кавказском фронте, положение местного мусульманского населения, захваченных русской армией территорий, стало катастрофическим, появились десятки тысяч беженцев, скитающихся по краю, среди которых были старики, женщины и дети, потерявшие своих родителей. В этот тяжелый период истории, Хосров бек, стал активно заниматься вопросами оказания гуманитарной помощи населению Османской Турции, наиболее пострадавшему от военных действий. Новости из захваченных русскими территориями Анатолу, появляющиеся время от времени в прессе, не могли оставить равнодушными азербайджанский народ. Так, в начале января 1915 года, из обращений временного генерал-губернатора Карской области Зубова, фрагментами опубликованных в местных газетах, общество узнало о тяжелом положении мусульманских беженцев. В них говорилось о бесчинствах армянских дружинников в Карской области и насилиях над мусульманами. Генерал-лейтенант Зубов, до того являвшийся комендантом Карской крепости в своем первом обращении писал следующее: «Наблюдавшееся с начала войны с Турцией враждебное отношение некоторой малокультурной части христианского населения

области к местным мусульманам вылилось в последние дни в открытые нападения, последствием коих было убито несколько мирных мусульман [8,с.17;9]. Обращение генерал-губернатора вызвало бурную полемику в обществе и в прессе. Газета «Игбал», издаваемая М.Э.Расулзаде, перевела и опубликовала некоторые выдержки из обращений генерал-лейтенанта Зубова. Газета обращала внимание общественности на плачевное положение карских беженцев, призывая население к милосердию, так поощряемому Исламом. «Не трудно догадаться, до чего же тяжело положение этих несчастных, если генерал Зубов и губернатор Подгурский обращаются к населению с просьбой о помощи [8,с.18]. Военные действия на Кавказском фронте, и поступающие тревожные сообщения из Анатолу, привели к консолидации общества и кардинально изменили отношение мусульман Азербайджана к войне. Мусульмане Азербайджана больше не могли оставаться безучастными к судьбе турков Анатолу, которые оказались в столь сложном положении в начале войны. Вскоре, Бакинское Мусульманское Благотворительное общество развернуло активную деятельность, и призвало мусульман поддержать турков, находящихся под временной оккупацией русских войск. При обществе был открыт отдел по оказанию помощи пострадавшим от войны мусульманам, который непосредственно занимался вопросами оказания помощи беженцам из прифронтовых областей, а также мусульманскому населению, оказавшемуся в зоне военных действий. Вопросами оказания практической помощи беженцам из Карса, Эрзерума, Трабзона и других мест, ставших ареной боевых действий на Кавказском фронте, занимался уполномоченный по делам беженцев при «Бакинском Мусульманском Благотворительном Обществе» доктор Х.б.Султанов. Хосров бек вместе с сотрудниками отдела часто выезжал на Кавказский фронт, и непонаслышке знал о крайне тяжелом положении местного мусульманского населения. Картина с которой Хосров бек столкнулся на Кавказском фронте была ужасающей. 8 апреля 1915 года Хосров бек писал в газету «Каспий» из Ардагана: «Во всех мусульманских селах не осталось ни одного живого человека. Только в двух селах осталось 500-600 женщин и детей. Среди них только 6 мужчин, и это старики» [20,с.20]. Для оказания незамедлительной помощи нуждающимся на местах, при непосредственной поддержке и благодаря усилиям Хосров бека, «Бакинское Мусульманское Благотворительное Общество» открыло свои отделения в Карсе, Эрзуруме и Тифлисе.

Особое внимание Хосров бек уделял детям-сиротам, оказавшимся в зоне русской оккупации. Детей-сирот из Карса, Ардагана, Эрзурума, Олту, Игдыра и других мест с большим трудом вывозили через Эчмиадзин и Гюмрю в Тифлис. И так как на станциях в Эчмиадзине и Гюмрю, чиновники не предоставляли своевременно вагоны и чинили всякие препятствия для их дальнейшего пути, Хосров бек, чтобы дети не мучались и впредь в дороге, принял решение создать приюты на местах. Так, Хосров бек, как уполномоченный представитель

«БМБО», открыл приюты в Олту, Ардагане, Игдыре и других городах, где были размещены дети-сироты и находились под покровительством благотворительного общества [7,с.138-139]. Приюты открывались и в других городах, которые содержались за счет пожертвований мусульман, небезразличных к судьбе турков, наиболее пострадавших от войны. Так, приют в Тифлисе содержался на средства мусульман города. Возглавлял сбор средств муфтий Тифлиса Гаиров и его супруга, благодаря которым в 1915 году для приюта было собрано 16756 рублей [7,с.142]. Из документов видно, что в Тифлисе в приюте содержались 71 ребенок, дети в основном были в возрасте от 5 до 14 лет, 50 из которых в дальнейшем были отправлены в Баку [18, л.96].

По мере возможности, детей с Кавказского фронта отправляли в Баку, где к ним относились с особым трепетом. К примеру, в конце июня 1915 года Х.б.Султанов телеграфировал из Карса, правлению общества об отправке в Баку 34 детей-сирот из прифронтовой зоны (12). Кроме этого, в Баку 7 мая 1915 «БМБО» был организован «День братской помощи». Акция имела большой успех среди горожан, где за один день было собрано 25 тыс. рублей [15,с.203-204].

В статье, опубликованной в газете «Açıq söz» в конце 1915 года, и посвященной десятилетней деятельности Бакинского мусульманского благотворительного общества, М.Э.Расулзаде отмечал огромную заслугу этой организации по оказанию помощи нуждающимся в годы войны, в том числе и пострадавшим от военных действий жителям, в особенности сиротам Карса. В 1915 году обществом было отправлено два вагона – 1000 одеял и несколько тысяч теплой одежды в Карс и Батум [10].

В этот период «Бакинское Мусульманское Благотворительное Общество» выполняло функции государственного органа, тесно взаимодействуя с Исполкомом совета по размещению беженцев с Кавказского фронта. Так, в письме этого Исполкома на имя Х.б.Султанова, отправленном 17 июля 1917 г., последнему сообщалось о выделении финансовых средств в размере свыше 2925 тыс. рублей в течении мая-сентября того же года, а в третьем квартале 11700 рублей на содержание 130 осиротевших детей-мусульман [15,с.205]. В 1917 г. в здании «Исмаиллие», где размещалось «Бакинское Мусульманское Благотворительное общество», был создан приют и содержались свыше 200 детей-сирот, вывезенных из прифронтовой зоны [11,с.40-41].

Как видно, Хосров бек на протяжении всей войны, регулярно выезжал в прифронтовую зону, и знакомясь с ситуацией на местах, оказывал необходимую помощь населению, находящемуся в крайне тяжелом положении. О его деятельности в годы Первой Мировой войны, турецкий историк Б.Аслан писал следующее: «Во время военных действий на Кавказском фронте, обернувшейся трагедией для мусульман, во главе начавшейся Азербайджанскими турками кампании «Братская помощь» стоял

именно Хосров бек Султанов, который сыграл существенную роль в оказании помощи туркам» [7, с.122]. Следует отметить, что в годы Первой Мировой войны, наряду с «БМБО» и другие благотворительные общества, а также простые граждане Азербайджана оказывали значительную помощь пострадавшим от войны туркам Анатолу.

В 1917 году Х.Султанов стал членом партии «Мусават», которая восстановила свою деятельность после февральской революции 1917 года. В ноябре 1917 года он был избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и «Мусават»). После разгона большевиками в январе 1918 года Учредительного собрания Султанов стал членом азербайджанской фракции Закавказского Сейма, который собрался в Тифлисе 10 февраля 1918 года (14). В 1918 году покинул ряды партии «Мусават» и перешел в партию «Иттихад». После распада Закавказского Сейма, был избран членом Национального Совета. 28 мая 1918 года был одним из 26 (всего было 44) членов Национального совета, который подписал «Декларацию о независимости Азербайджана». В учрежденном в тот же день первом кабинете правительства Азербайджанской Демократической Республики Хосров бек Султанов занял пост военного министра. Он был отправлен в Гянджу в составе первой делегации вместе с Насиб беком Юсифбейли и Шафи беком Рустамбейли для разъяснения создания Национального совета и правительства Азербайджана, их целей и задач, а также создания порядка и мира в регионе. Во втором правительственном кабинете, сформированном 17 июня 1918 г., Хосров бек занял пост министра земледелия [19].

Как известно, в период независимости, отношения между Азербайджаном и Арменией вновь обострились, переросший в скором времени в вооруженный конфликт. Армяне открыто начали выдвигать территориальные притязания на исторические азербайджанские земли - Карабах, Зангезур и Нахичеван. С целью захвата этих земель, армянские вооруженные формирования грабили и разрушали мусульманские села, убивали мирных жителей. Положение в крае относительно стабилизировалось после прихода турецких войск в Азербайджан летом 1918 года.

Однако после ухода турецких войск осенью 1918 года и прихода английских войск, ситуация в Карабахе и в Зангезурском уезде вновь обострилась, в столицу стали поступать тревожные сообщения о зверствах Андраника в отношении мусульманского населения края. Парламент Азербайджана, 20 декабря созвал экстренное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся в Карабахе и в Зангезуре. Выступая перед парламентариями, председатель правительства Ф.Х.Хойский отметил, что: «Зангезурская трагедия, для нас не нова. Она имеет некоторую давность и известную авантюристическую подкладку, обслуживающую агрессивные виды некоторых армянских элементов на эту часть Азербайджана... С уходом турецких частей из

Шуши, спокойствие граждан вновь было нарушено. Андраник вновь принялся за свои бесчинства, нападая на мусульманские селения и обрекая население на тяжчайшие бедствия. Правительство сделало все возможное для выхода из такого затруднительного положения. Были приняты предохранительные меры. С другой стороны, об андраниковских действиях было сообщено и английскому командованию, согласно заявлению об охране ими безопасности народов Кавказа... О положении мусульманского населения Карабаха и Зангезура вновь было доложено ген. Томсону, который на этот раз распорядился отправить новую смешанную делегацию в Карабах в сопровождении двух броневиков и некоторого количества английских солдат... План Андраника - «очистить» Зангезур и Шушу от мусульманского населения и оторвать эти куски от живого тела Азербайджана. Но не бывает этому» [4, с.36-37]. Заслушав выступление главы правительства Ф.Хойского о предпринимаемых правительством мерах, парламент рекомендовал ему усилить военно-политическую деятельность по защите территориальной целостности страны и оказать моральную и финансовую поддержку населению вышеуказанных областей [2, с.171]. Для решения этих задач, правительство приняло постановление 15 января 1919 года образовать Карабахское генерал-губернаторство, в состав которого были включены Джаванширский, Джебраильский, Шушинский и Зангезурский уезды Гянджинской губернии. Генерал-губернатором был назначен Хосров бек Султанов. Выбор его кандидатуры был неслучайным, Хосров бек пользовался всеобщим уважением и огромным доверием мусульман Карабаха. Что интересно, английское командование также поддержало кандидатуру Хосров бека.

Правительство выделило для первичных расходов 5 миллионов рублей администрации генерал-губернаторства [2, с.172].

Армения выразила протест в связи с образованием Карабахского генерал-губернаторства. МИД Азербайджана, 31 января 1919 г. послал ноту в МИД Армении следующего содержания: «Протест Вашего правительства против постановления об учреждении временного генерал-губернаторства ... является неосновательным, так как эти районы составляют неоспоримые и неотъемлемые части Азербайджана» [6]. Представители Армянского Национального совета Нагорного Карабаха забросали английское командование письмами, телеграммами и обращениями, в которых выражали протест по поводу создания особой администрации в Карабахе, подчиненной правительству Азербайджана. Армянский Национальный совет же предлагал выделить армянскую часть Нагорного Карабаха в отдельное генерал-губернаторство во главе с английским офицером, не подчиненным Азербайджанскому правительству [14]. Правительство Азербайджана категорически отвергло все необоснованные требования армян, указав еще раз на то, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Согласно докладу Министерства внутренних дел АДР, в качестве основных задач, стоящих перед Султановым на этом посту, были обозначены «борьба и полная ликвидация армянского движения, окончательное установление порядка, организация местной власти, организация продовольствия для беженцев и оказания общей помощи им, организация борьбы с эпидемиями как среди коренного населения и, наконец, по успокоении, возвращение беженцев в их родные места» [13, с.7-8].

Прибыв в Шушу 12 февраля 1919 года, Хосров бек Султанов приступил к исполнению своих обязанностей. Его брат, Султан бек, предоставил в распоряжение Карабахского генерал-губернатора часть своих вооруженных формирований. Правительство выдало этим силам жалование на месяц вперед. В то же время и сам Хосров бек приступил к организации нерегулярных конных отрядов [13, с.8]. С первых дней своей работы на посту генерал-губернатора, Хосров бек вел неустанную работу против проявлений сепаратизма в Карабахе со стороны армян.

Хосров бек 15 февраля 1919 года в Шуше провел первое совещание с общественными деятелями и уездными начальниками. В первую очередь, присутствующие обсудили азербайджано-армянские отношения. На совещании было отмечено, что в результате действий отряда Андраника из 400 всадников и 600 пеших солдат, только в Зангезуре было разрушено 166 сел. Во время обсуждения, сложившейся ситуации, было отмечено, что для стабилизации положения необходимо изгнать вооруженные отряды Андраника и другие армянские вооруженные силы с этих земель, а армянам признающим азербайджанское правительство, оказать помощь [20, с.33; 17, л. 11].

В своем докладе правительству Азербайджанской Республики от 25 февраля 1919 года о первых впечатлениях на новом посту и реакции английского командования на протесты армян в связи с назначением его на должность генерал-губернатора, Султанов писал: «... английский майор (представитель английской миссии в Шуше Монк-Моссен- авт.) был у меня и заявил, что он убедился в том, что армяне-дашнаки не хотят мира, как беспокойный элемент должны быть арестованы и выдворены из пределов Карабаха, что азербайджанская администрация должна быть водворена везде, даже если пришлось для этого применить английскую военную силу, что в таком духе и написан им доклад генералу Томсону» [14]. Заявление представителя английского командования по этому вопросу, вызвало недовольство армян.

5 апреля 1919 года Хосров бек дал интервью газете «Азербайджан», в которой отметил, что: «Люди, мечтающие об отделении армянской нагорной части Карабаха от мусульманской его части – могут считаться или утопистами или врагами своего народа... Со сторонниками течения о создании самостоятельного Карабаха, я счел бы для себя легкомысленным вступать в спор, ибо этими людьми, по-видимому, не усвоены элементарные понятия об

основах государственности и слишком они заражены духом разрушения, не понимая интересов своей народности... Речь может идти только об установлении справедливого и беспристрастного образа правления, это основное начало должно быть соблюдаемо во всяком государстве, где благополучие народа, основанное на строгой законности и правопорядке, ставится в основу государственного строительства. Основания, на которых велась и ведется работа в Карабахе, следующие. По соображениям экономическим, руководящим мировой политикой, население Карабаха, для блага всех, должно представлять нечто единое. Должно быть одинаково беспристрастное и любовное отношение ко всем, особенно к бедным» [1, с.202-203; 5]. Как видно, Хосров бек не делил жителей Карабаха по национальному признаку, и представлял будущее Карабаха как единое общество, где все граждане должны жить в мире и благополучии, независимо от национальности и вероисповедания. В то же время, с теми кто оказывал вооруженное сопротивление, генерал-губернатор был настроен на решительную борьбу. Так, в заключении интервью, он отметил: «Принятие мер военного характера там, где благополучие будущего должно быть основано на мирном сожительстве, считаю преступным и недопустимым. Сторонники таких агрессивных мер должны быть отстранены от политической жизни, если они люди ответственные, и должны быть высланы за пределы Карабаха, если это люди безответственные» [1, с.203;5]. Это интервью Хосров бека можно считать посланием сепаратистам-армянам, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Карабахе. Однако, дальнейшие события показали, что он не был услышен армянской стороной.

Англичане, видя конструктивные меры, которые проводил генерал-губернатор в Карабахе, оказывали ему полную поддержку. Командующий английскими войсками в Баку полковник Д.Шательворт лично прибыл в конце апреля 1919 года в Шушу, чтобы вынудить Национальный совет Карабаха признать власть Азербайджана. Однако 23 апреля в Шуше был созван V съезд армян Карабаха, который отверг все требования Д.Шательворта [14].

В начале лета 1919 года дашнакское правительство Армянской Республики спровоцировало новый виток кровопролитного конфликта, снабдив армянскую общину Нагорного Карабаха большим количеством оружия. 4-5 июня в ходе столкновений с армянами погибли несколько солдат азербайджанской армии. Генерал-губернатор Султанов предпринял жесткие меры для пресечения армянских акций. Он выдворил за пределы Карабаха членов Армянского национального совета, выступавших за отторжение от Азербайджана и присоединение края к Армении, после чего относительный порядок в регионе был восстановлен [13, с.8].

15 августа 1919 года армянская община Нагорного Карабаха на своем седьмом съезде согласилась на создание национально-культурной автономии армянской части населения Карабаха в составе

Азербайджана. Таким образом, неустанная и целеустремленная деятельность Хосров бека Султанова на посту карабахского генерал-губернатора увенчалась утверждением права Азербайджана над своей исторической областью [13,с.8].

Осенью 1919 года усилилось военное, политическое и дипломатическое приготвление Армении по осуществлению очередной, крупномасштабной акции в отношении Зангезура. Учитывая нависшую над этим краем опасность, правительство АДР послало в октябре 1919 года в распоряжение карабахского генерал-губернатора ограниченную военную помощь под командованием генерал-майора Дж.Шихлинского. Этот вынужденный шаг руководства АДР был воспринят Арменией как вмешательство во внутренние дела Зангезура и как военная акция против мирного населения края. Правительством Армении был поднят большой дипломатический шум, распространившийся за пределы Кавказа [2,с. 175-176]. Для урегулирования, назревающего кризиса, стороны договорились провести в Тифлисе конференцию. 23 ноября 1919 года, в Тифлисе в присутствии министра иностранных дел Республики Грузия Е.П. Гегечкори, полк. генерального штаба армии США, зам.союзного верховного комиссара Дж.С.Рея было подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией [3,с.444; 16,л.13]. Согласно соглашению, стороны обязались прекратить военные действия и вывести свои войска из региона. Азербайджанская сторона вывела войска из Зангезура, а Армения, воспользовавшись этим, нарушив соглашение, послала еще и дополнительные войска в Зангезур. После этого вооруженные нападения на мусульманские села возобновились. Хосров бек отреагировал на эти события, и, в конце 1919 - начале 1920 года предпринял ряд важных шагов, для укрепления обороны Карабаха, от нападений армянских вооруженных формирований. Он увеличил численность азербайджанских вооруженных формирований в стратегически важных пунктах и организовал вооружение местного населения. 19 февраля Султанов категорически потребовал от Армянского национального совета Карабаха немедленно решить вопрос «окончательного вхождения Карабаха в Азербайджан как неразрывной экономической его части» [13,с.8], имея в виду окончательное признание власти правительства Азербайджанской Республики армянским населением Карабаха. Это требование генерал-губернатора было фактически принято армянами Карабаха, а армянские вооруженные формирования покинули Карабах.

Последние месяцы существования Азербайджанской Демократической Республики в результате конструктивной деятельности генерал-губернатора Хосров бека Султанова, удалось полностью восстановить власть правительства страны в Карабахе.

После падения Азербайджанской Демократической Республики, несмотря на желание Хосров бека сотрудничать с большевиками ради установления мира в Карабахе, большевики вскоре его арестовали. Армяне, воспользовавшись приходом к

власти большевиков, вновь подняли вопрос о территориальной принадлежности исторических азербайджанских земель - Карабаха, Зангезура и Нахичевана Армении. Таким образом, обстановка в регионе, после установления Советской власти в Азербайджане в апреле 1920 года снова обострилась.

В 1923 году Хосров бек Султанов навсегда покинул Азербайджан. Вначале он эмигрировал в Трабзон, где создал «Благотворительное общество» для оказания поддержки эмигрантам из Азербайджана. В последующие годы он жил в Иране, во Франции, Германии, и в конце концов снова вернулся в Турцию... В годы II Мировой войны, по сведениям источников, Хосров бек спас многих азербайджанцев из немецкого плена [7,с.124]. В 1943 году (по некоторым источникам в 1947 г.) скончался в Стамбуле, где был похоронен.

Как было выше указано, Хосров бек долгие годы работал врачом, в годы Первой Мировой войны, активно занимался благотворительной деятельностью, после падения монархии в России участвовал в общественно-политической жизни страны. И все таки, не умаляя его эти заслуги, главным делом жизни Хосров бека можно считать его деятельность на посту генерал-губернатора Карабаха. Благодаря твердой позиции правительства и усилиям генерал-губернатора Хосров бека Султанова, в годы Первой Республики, удалось защитить Карабах, Зангезур и другие территории, от посягательств армян, и, сохранить территориальную целостность страны. Жизнь этого замечательного и благородного человека является ярким примером безграничной любви и преданности к своей родине.

Список литературы

1. Азербайджанская Республика. Документы и материалы. 1918-1920 гг. –Баку: Элм, -1998. - 616 с.
2. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). -Баку: Элм, - 1998. – 316 с.
3. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Внешняя политика (Документы и материалы). - Баку: Азербайджан, -1998. – 632 с.
4. Азербайджанская Демократическая Республика. (1918-1920). Парламент. (Стенографические отчеты). –Баку: «Азербайджан», - 1998. - 992 с.
5. Азербайджан. 5 апреля, 1919.
6. Азербайджан. 1 февраля, 1919.
7. Бетюл Аслан. «Братская помощь (поддержка) «Азербайджанских турок – туркам Анadolу» во время Первой Мировой войны. Бакинское Мусульманское Благотворительное общество / Бетюл Аслан. - Анкара: Ататюрк Кюльтур Меркези, - 2000. – 395 с. (на турец. языке).
8. Гаджиева Л. Беженцы Первой мировой войны на Кавказе (по материалам Бакинской периодической печати) // История и археология. - 2015. С. 16-21 //http: cyberleninka.ru
9. Гаджибейли Дж. Каспий. 1915, 22 января, №17.
10. Газета «Açıq söz», 1915, №35. (на азерб. языке).

11. Джавадов Дж. Благотворительное движение в Азербайджане / Джавадов Дж. –Баку: Елм, - 1999. – 256 с. (на азерб. языке)
12. Каспий. 1915, №139.
13. Мамедзаде Н. На пути к великой миссии //Region plus. -1 июня 2017.- С. 4-9.
14. Нифталиев И. «Историческая призма»: 1919г. Генерал-губернатор Карабаха – один против армянских бандитов / <https://news.day.az>. Politics
15. Рустамова Дж. Из истории предпринимательства в Азербайджане (конец XIX – начало XX вв.) /Рустамова Дж. – Баку: Баку Университети, - 2012. -334 с.
16. Соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное 23 ноября 1919 года // Государственный Архив Азербайджанской Республики. Ф.970, оп.1, д.95, л. 13.
17. Совещание в Шуше // Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики. Ф. 277, оп.2, д.43, л. 11.
18. Список детей-сирот, содержащихся в приютах в годы Первой Мировой войны // Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики. Ф. 335, оп.1, д.1-2, л. 96.
19. Хосров бек Султанов - видный государственный и политический деятель Азербайджанской Демократической Республики /http: eres.pres-lib.az.
20. Чингизоглу А. Хосров бек Султанов (Историко-биографическое исследование) / Чингизоглу А. -Баку: Мутарджим, -2012. -104 с.